

SHAXSNI HUQUQ VA ERKINLIKLARINI CHEKLASHDAN HIMOYA QILISH MASALALARI

Zaripova Shaxnoza O'ktamjon qizi
Sergeli tumani IIO FMB Tergov bo'limi
tergovchisi, kapitan

Annotatsiya: maqolada shaxsni noqonuniy jinoiy ta'qib va ayblovdan, huquq va erkinliklarini cheklashdan himoya qilishning muammoli masalalari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: noqonuniy harakatlar, reabilitatsiya, ziyonni qoplash, huquqlarni tiklash, jinoyat protsessi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda shaxsning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish, uning sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish, sud ishlarini yuritishning barcha bosqichlarida taraflarning tortishuv tamoyili qo'llanilishini yanada kengaytirish hamda ushbu sohada xalqaro standartlar va ilg'or xorijiy tajribani joriy etishga qaratilgan bir qator qonun hujjatlari qabul qilindi.

Shu bilan birga, sud-tergov amaliyotini tahlil qilish va fuqarolar murojaatlarini o'rganish natijalari jinoyat protsessida shaxsning huquq va erkinliklarini himoya qilish kafolatlarini ta'minlash bo'yicha mexanizmlar to'liq ishga solinmaganligidan, shuningdek, qonunchilikda jinoyat ishlarini tergov qilish bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlarning vakolatlarini aniq belgilash bilan bog'liq bo'shliqlar mavjudligidan dalolat bermoqda.

Adolatga qonunlarning so'zsiz ijrosini ta'minlash orqali erishilishi nuqtai nazaridan yondashsak, sud va odil sudlovning bu boradagi o'rni hamda ahamiyati yaqqol ayon bo'ladi. Davlatimiz rahbari tomonidan «Xalq davlat organlariga emas, balki davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak», «Inson manfaatlari hamma narsadan ustun» yoki «Davlat ham, islohotlar ham inson manfaatiga xizmat qilishi kerak» degan tamoyillar ilgari surilgani bejiz emas.

Nega deganda, O'zbekiston Konstitutsiyasi va shu asosda ishlab chiqilgan Taraqqiyot strategiyasida inson omili, insonning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash masalasi birlamchi o'rinda turadi. Insonni e'zozlashga qaratilgan tizimli va izchil islohotlar – yangilanayotgan O'zbekistonning yangicha davlat siyosati zamirida ana shu ezgu g'oya mujassam.

Shuni ham qayd etish joizki, insonning jamiyatda azizligi uning huquqlari qay darajada ro'yobga chiqayotgani, bu boradagi qonunlar ijrosi, huquqni to'g'ri, adolatli qo'llash misolida namoyon bo'ladi. Bu esa, o'z nomi bilan aytganda, odil sudlovni ta'minlash demakdir.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida qayd etilganidek, avvalo, sud mustaqilligini to'liq ta'minlash – yaqin kelgusidagi eng muhim vazifalarimizdan biri bo'lishi zarur.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev bu borada amalga oshirilgan ishlar xususida "Biz sud-huquq sohasini tubdan isloh qilishga alohida ahamiyat berayotganimiz bejiz emas. Chunki, Konstitutsiyamizda mustahkamlangan inson huquqlarini ta'minlash ushbu islohotlarning amaliy natijasi bilan bevosita bog'liqdir", deb ta'kidlagan.

Ushbu maqsadga erishish ayniqsa jinoyat haqidagi ariza va xabarlarni qabul qilish, ro'yxatdan o'tkazish va hal etish, jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlash va ular uchun javobgarlik va jazoning muqarrarligini ta'minlash, jinoyatdan jabrlangan shaxslarning buzilgan huquqlarini tiklash, shuningdek ushbu jarayonlar davomida qonuniylik ta'minlanishi juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Jinoyat haqidagi ariza va xabarlarni qabul qilish, ko'rib chiqish va hal etish bo'yicha amaliyotni o'rganish jinoyat ishini qo'zg'atishda qonuniylik talablarining buzilishi jinoyatga oid xabarlarni qabul qilish bosqichida ham (jinoyatlarni hisobga olishdan yashirish; sodir etilgan jinoyat to'g'risidagi xabarlarni soxtalashtirish; turli bahonalar bilan arizani qabul qilishni rad etish), jinoyatga oid xabarlarni tergovga qadar tekshirish va tegishli protsessual qaror qabul qilish jarayonida ham (jinoyatning aniq alomatlari bo'lganda jinoyat ishini qo'zg'atishni asossiz ravishda rad qilish; tergovga qadar tekshiruv materiallari va qabul qilingan qarorlarni soxtalashtirish; jinoiy jazolanadigan qilmishni ma'muriy huquqbuzarlik sifatida kvalifikatsiya qilish; tergovga qadar tekshiruv muddatini o'tib ketishi, protsessual qarorni o'z vaqtida qabul qilmaslik; tergovga qadar tekshiruv bosqichida JPK bilan ruxsat etilmagan tergov va boshqa harakatlarni o'tkazish; asossiz ravishda jinoyat ishini qo'zg'atish) holatlari mavjudligini ko'rsatadi.

Sodir etilgan yoki tayyorlanayotgan jinoyatga oid aksariyat xabarlar ish yurituviga qabul qilinmasligi muayyan hudud va butun respublika miqyosida jinoyatchilikning haqiqiy holati, uning aniq tarkibiy tuzilishi va dinamikasini buzib ko'rsatilishini keltirib chiqaradi, buning natijasida esa davlat organlari tomonidan unga qarshi kurash strategiyasi va taktikasi to'g'ri belgilanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

MJTKning 288-moddasiga binoan, ma'muriy yo'l bilan ushlab turish uch soatdan ortiq davom etishi mumkin emas, alohida zarurat munosabati bilan qonun hujjatlarida boshqacha muddatlarning belgilanishi bundan mustasno. Agar shaxs o'zining shaxsi to'g'risidagi ma'lumotlarni yashirsa yoki MJTKning 288-moddasida ko'rsatilgan ma'muriy huquqbuzarliklardan birini sodir etgan bo'lsa, u holda 24 soatdan ko'p bo'lmagan muddatga ushlab turilishi mumkin.

Ma'muriy yo'l bilan ushlab turish muddati huquqbuzarni bayonnoma tuzish uchun olib kelish paytidan boshlanadi, mast holdagi shaxslar uchun esa — ular hushyor tortgan vaqtdan boshlanadi.

MJTKning 286-moddasiga binoan, ushlab turilgan shaxsning iltimosiga ko'ra, u ushlab turilgan joy haqida uning qarindosh-urug'lari, advokat, ish yoki o'qish joyidagi ma'muriyat xabardor qilib qo'yilishi mumkin.

Voyaga yetmagan shaxs ushlab turilgani haqida uning ota-onasi yoki ular o'rnini bosuvchi shaxslar albatta xabardor qilinadi. Ushlab turilgan shaxs ushlab turish to'g'risidagi bayonnomani imzolashdan bosh tortishi mumkin.

MJTKning 273-moddasiga binoan, agar ushlab turilgan shaxs ish ko'rib chiqilayotgan tilni bilmasa, tarjimon orqali ish materiallari bilan to'liq tanishish va ishni mohiyati bo'yicha ko'rib chiqish chog'ida qatnashish huquqi, shuningdek o'z ona tilida so'zlash huquqi ta'minlanadi.

Adolat – insonga berilgan ne'matlardan eng afzalidir. Shuning uchun odamzod har ishda adolatga tayanadi, hayotni shu mezon bilan o'lchashga intiladi. Adolat biz uchun nafaqat tabiiy, balki ma'naviy va ijtimoiy ehtiyoj hamdir. Har qanday jamiyat va davlatda adolatga, demakki, sudlarga, odil sudlovga bo'lgan ishonch muhim o'rin tutadi.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 avgustdagi «Sud-tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-6041-son Farmoni // <https://www.lex.uz/docs/4939467>.

2. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi: (2021 yil dekabrgacha bo‘lgan o‘zgartish va qo‘shimchalar bilan): Rasmiy nashr / O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – T.: “Adolat” huquqiy axborot markazi, 2021. – B.

3. Jinoyat-protsessual huquqi. Umumiy qism: Darslik / Mualliflar jamoasi. – T.: TDYU, 2017. – B. 168.